

HUDUDLARNI TADBIRKORLIKNING STATISTIK KO'RSATKICHLARI ORQALI HUDUDLAR REYTINGINI BAHOLASH HOLATI

Jurayev Ahmad Saitnazar o'g'li

Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860045>

Annotatsiya. Mamlakatimiz hududlarida KBXTni innovatsion rivojlanishi va mazkur sektorni davlat tomonidan tartibga solinishi yanada faollashib bormoqda. Mamlakat hududlaridagi ishbilarmonlik muhitining tobora kengayishi KBXT sub'ektlarini innovatsion rivojlanish orqali faoliyatini ta'minlashga olib kelmoqda. Natijada yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) oshishida barcha tarmoqlardagi kichik biznes sub'ektlarining hissasi ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: litsenziya, ruxsatnoma, iqtisodiy qarorlar, kompleks.

O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda iqtisodiyotning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash va modernizatsiyalash hamda hozirgi pandemiya sharoitida KBXT sub'ektlariga soliq yukini kamaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik manfaatlarini ishonchli himoya qilish va ularga qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Tadbirkorlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida 105 ta litsenziya va ruxsatnoma turlari bekor qilinadi, 115 tasi bo'yicha esa tartib-qoidalar soddalashtiriladi. Pandemiya sharoitida aylanma mablag' tanqisligiga duch kelgan tadbirkorlarimiz "oyoqqa turib olishlari" uchun ularga ko'mak berishni davom ettiramiz".¹

Shunday ekan, hozirgi rivojlanayotgan davrda va chuqur islohotlar fonida respublikamiz hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini atroflicha tahlil qilish muhim va oqilona iqtisodiy qarorlar qabul qilishda har qachongidan ham dolzarblik kasb etmoqda.

Bu borada, mamlakatimiz hududlarini barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, tabiiy xom-ashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 1 mayda PQ-4702-son "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida" 2gi Qaroriga muvofiq statistik ko'rsatkichlar va so'rovnomalarni natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi joriy etildi. Bu esa, o'z navbatida respublika hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish borasidagi muammolarning amaliy yechimi bo'lib xizmat qilmoqda.

¹ Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4056>

O'zbekiston Respublikasi hududlarida KBXTning 2010-2021 yillardagi asosiy ko'rsatkichlari reytingi bo'yicha guruhlanishi³

Guruhlar	Viloyatlar	O`rtacha ball	Baho
1-guruh; 5,54-7,4	Navoiy	7,4	O`rtachadan yuqori
	Sirdaryo	7,2	
	Toshkent	6,4	
2-guruh: 3,67-5,54	Buxoro	4,6	O`rtacha
	Jizzax	4,4	
	Fargona	3,7	
3-guruh: 1,8-3,67	Namangan	3,6	O`rtachadan past
	Samarkand	3,4	
	Surxondaryo	3,1	
	Andijon	2,8	
	Xorazm	2,8	
	Qorakalpogiston Respublikasi	2,4	
	Qashqadaryo	1,8	

Barcha hududlarda aholi jon boshiga keltirilgan asosiy ko'rsatkichlarni hisoblash va reytingini aniqlashda integral ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha o'rtachadan yuqori darajada rivojlangan hududlar guruhiga (indeks 5,54 dan 7,4 gacha) Navoiy (7,4), Sirdaryo (7,2), Toshkent (6,4) kiradi. O'rtacha rivojlanish darajasidagi guruhiga (indeks 3,67 dan 5,54 gacha) Buxoro (4,6), Jizzax (4,4) va Farg'ona (3,7) hududlari kiradi va o'rtachadan past darajadagi rivojlanish guruhiga, ya'ni indeksi 1,45 dan 2,41 gacha hududlarga Namangan (3,6), Samarqand (3,4), Surxondaryo (3,1), Andijon (2,8), Xorazm (2,8), Qorakalpog'iston Respublikasi (2,4), Qashqadaryo (1,8) kirgan.

Hududlar reytingini ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil qilish maqsadida, yuqoridagi 11 ta ko'rsatkichni 3 asosiy guruhga ajratib olamiz. Ya'ni, 1-guruhga innovatsion ko'rsatkichlari: (1) KBXT korxonalaridan ishlab chiqarilgan innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar; (2) KBXT korxonalaridan texnologik, marketing tashkiliy innovatsiyalarga qilingan xarajatlar; (3) KBXT korxonalaridan joriy qilingan innovatsiyalar. 2-guruh KBXTning asosiy ko'rsatkichlari deb nomlanib, ularga quyidagilarni kiritamiz: (4) KBXTning YaIM va YaHM dagi ulushi; (5) KBXT sub'ektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari (ishlar, xizmatlar) hajmi; (6) KBXT tomonidan bajarilgan qurilish ishlar hajmi; (7) KBXT sub'ektlari tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi; (8) KBXT sub'ektlari tomonidan ishlab chiqarilgan (ko'rsatilgan) bozor xizmatlari hajmi; (9) KBXT sub'ektlari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi. 3-guruh KBXTning tashqi iqtisodiy faoliyati: (10) KBXT sub'ektlarining tovarlar va xizmatlar eksporti; (11) KBXT sub'ektlarining tovarlar va xizmatlar importi.

D.A.Karimov "Respublika hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishda reyting baholash tizimining mohiyati va afzalliklari"⁴, O.A.Aripov "Kichik biznes va xususiy

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini yaratish”⁵ga bog’liqliklariga alohida to’xtalib o’tishgan.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi endilikda respublika miqyosida yoki alohida olingan hududlar kesimida iqtisodiy – ijtimoiy sohalarga doir qarorlar qabul qilishda, ayni hududlardagi tizimli muammolarni aniqlashda, hududlarning real iqtisodiy salohiyatini baholashda, aholi turmush darajasi va daromadlarini tahlil qilishda, shuningdek, eng muhimi joylardagi mahalliy ijro organlari rahbarlarining faoliyatlarini doimiy kuzatib borish asosida mas’uliyatini oshirish va ularning faoliyati samaradorligini xolisona baholashda o’ziga xos metodologiya hisoblanadi.

References:

1. Sh.M.Mirziyoev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/6view/4056>
2. Sh.M.Mirziyoev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 1 mayda “Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to’g’risida”gi PQ-4702-son Qarori
3. D.A.Karimov “Respublika hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishda reyting baholash tizimining mohiyati va afzalliklari” // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2020 yil sentabr-oktabr № 5.
4. O.A.Aripov “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini yaratish”// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2019 yil mart-aprel № 2.